

RASTAROPSHA (SILYBUM MARIANUM L) O'SIMLIGINING XALQ TABOBATIDA VA TIBBIYOTDA ISHLATILISHI

Panjibek Barotov Rahmonqulovich

Termiz shahar Agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlantirish instituti

Dorivor o'simliklarni rivojlantirish

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda Rastaropsha (silybum marianum L) o'simligining xalq tabobatida va tibbiyotda ishlatilishi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: oshqozon – ichak faoliyati, o'simlik gepatoprotektori, Demensiya, o'simlik birikmalari, diabet kasalligi, dorivor o'simliklar.

Sut qushqo'nmasi uzoq vaqtdan beri hind gomeopatik tibbiyotida keng qo'llanilgan. Ishonchli tarixiy manbalardan shuni ko'rsatadiki, O'rta asrlarda Germaniyada sut qushqo'nmasi tibbiy maqsadlarda foydalanish uchun maxsus monastirlarda o'stirilgan: Evropada o'rta asrlarda sut qushqo'nmas urug'lari ko'pincha jigar va taloq kasalliklarini davolashda ishlatilgan, va ildizlari va barglari shifo topish qiyin bo'lgan yaralar, o'smalar va qizilo'ngachlarni davolashda ishlatilgan. Oq karrak rus tilida va aptekalarda rastaropsha deya ishlatiladigan shifobaxsh dorivor o'simlikni xalqimiz tabobatda azaldan qo'llab keladi. Oq karrak tarkibi turli hil vitaminlar va mikro elementlarga mo'l. U A, E, F, K va V guruhiga kiruvchi darmondorilarga boy. Oq karrakning bir grammi 16,6 mg kaltsiy, 9,2 mg kaliy, 4,2 mg magniy, 0,08 mg temir, 0,1 mg marganets, 1,16 mg sink, 22,9 mg selen, 0,09 mg yod kabi darmondorilar bor. Bugungi kun tibbiyotida uning tarkibida silimarin moddasi aniqlanganligi tufayli yanada mashhur bo'lib ketdi. U eng kuchli gepatoprotektorlardan biri hisoblanadi (lotin so'zlarida: hepar – «jigar» va proteto – «himoya»). Oq karrak antioksidant xususiyatlari, silimarin moddasi tufayli jigar to'qimalarini tiklashga yordam beradi. Jigar serrozini

davolashda ham ishlatilmoqda. Oq karrakning shifobaxsh xususiyatlari: U varikoz tomirlari, poliartrit, xoletsestit, jigar distrofiyasi, zaharlanish, shu jumladan, spirtli ichimliklar, diabet va tish og‘rig‘ini davolashda ham ishlatiladi. Bundan tashqari, u nur va kimyoterapiya kurslaridan keyin ham tavsiya etiladi. Xalq tabobatida shifobaxsh giyohning ishlatilishi: Sharbat, choy, sho'rva, taom, kompresslar — barchasi tanani samarali tozalash va immunitetni tiklash uchun shifo bo'ladi. Turli allergiyalarni davolashda ham ishlatiladi. Uy sharoitida rastoropshaning ovqati ishlatiladi. Bu barcha foydali tarkibiy qismlar saqlanib qolgan o‘simlikning maydalangan urug‘laridan olingan kukun. Ushbu kukun jigar hujayralarini va butun a'zoi badanni yaxshilash uchun eng qimmatli mahsulotdir. U tomirlarni tozalaydi, xolesterin darajasini pasaytiradi, organizmdan toksinlarni chiqarib tashlaydi. Natijada oshqozon – ichak faoliyati ham yaxshilanadi. Vazni va teri muammolarini yoqotishga ham ko'maklashadi. Shuningdek, immunitetni oshiradi, to'qimalarning yangilanishini tezlashtiradi. Dorivor maqsadlar uchun urug‘idan choy yoki qaynatma tayyorlash mumkin. Dorivor choyni tayyorlash uchun 1 choy qoshiq urug‘ni bir stakan qaynoq suvga aralashtirib, 1-1,5 soat davomida damlab qo'yib, ovqatdan yarim soat oldin 100 mldan kuniga 3 marta issiq shaklda ichish kerak. Sho'rva ya'ni qaynatma tayyorlash uchun 30 g urug' eziladi va ularni qaynoq suvga 500 ml qo‘shiladi. Suyuqlik 2 barobar kamayguncha qaynatiladi. Uni bir osh qoshiqdan ovqatlanishdan yarim soat oldin, kuniga 3 marta iste'mol qilinadi. Qabul qilish kursi-30 kun. Agar yana kerak bo'lsa, kurs 1-3 oy ichida qayta takrorlanadi.

Uni ya'ni kukuni. Dorivor tayyorlashning ikkinchi usuli- un ya'ni kukunidan foydalanishdir. Urug'i kukun ya'ni un holiga kelguncha eziladi. Undan 1 choy qoshiq olib, suv yoki sharbat bilan kuniga 2-3 marta, ichish mumkin. Bundan tashqari kukun kefir, sut yoki sharbat bilan aralashtirilishi mumkin. Ichimlikka har qanday meva yoki rezavorlar qo'shib, blenderda aylantirib ham ichish mumkin. Bu

ichimlik

immunitetni

ko'taradi.

Rastoropsha (qushqo'nmas uning ikkinchi nomi) aslida begona o't hisoblanadi. Ammo juda foydali. Uning urug'lari «silimarin» deb nomlanadigan birikmalarni o'z ichiga oladi. Silimarin kuchli yallig'lanishga qarshi va antioksidant xususiyatlarga ega bo'lgan flavonoidlarning birikmasidir. Flavonoidlarning erkin radikallar va yallig'lanishlarga qarshi turish qobiliyatini hisobga olsak, rastoropsha mo'jizaviy maxsulot xisoblanadi. Nazariy jihatdan u keksayish, yuqumli kasalliklar, surunkali yallig'lanishlar, yurak-qon tomir kasalliklari, demensiya va hatto saraton kasalligiga qarshi kurashishi mumkin. Amalda esa bu haqda gapirish hali erta: xozirda silimarinning yakuniga yetgan klinik tadqiqotlari unchalik ko'p emas. Quyida rastoropshaning ilmiy jihatdan tasdiqlangan xususiyatlarining bir qismi aytib o'tiladi.

Rastoropsha kuchli o'simlik gepatoprotektori sifatida tanilgan bo'lib, kasalliklar va toksinlar natijasida jigar to'qimasini shikastlanishini kamaytirishi mumkin. Rastoropsha urug'idan tayyorlangan bioqo'shimchalar quyidagi kasalliklarda tavsiya etiladi: virusli gepatitlar, alkogolli gepatit, alkogolsiz yog'li

jigar distrofiyasi, jigar sirrozi, saraton. Olimlar rastoropsha antioksidant xususiyati orqali jigar yallig'lanishini kamaytiradi deb xisoblaydi. Ammo rastoropshaning gepatoprotektiv xususiyati xamma tadqiqotlarda xam tasdig'ini topmagan. Rastoropsha insoniyatga qadimdan tanish bo'lib, 2000 yildan beri turli xil asab kasalliklarini, shu jumladan Alsgeymer va Parkinson kasalliklarini davolash uchun ishlatilib keladi. Silimarin miyani stress va qarishdan himoya qiladi. Bu xayvonlarda o'tkazilgan tadqiqotlarda isbotini topgan. Silimarin vositasi yoshga bog'liq aqliy pasayishni sekinlashtirishi va Alsgeymer kasalligini rivojlanishini sekinlashtirishi kalamushlarda va laboratoriya sichqonlarida tasdiqlangan bo'lsada bu kabi tekshiruvlar odamlarda xali o'tkazilmagan. Demensiyaning oldini olish uchun rastoropshani qancha miqdorda iste'mol qilish kerakligi aniq emas.

Rastoropshaning o'simlik birikmalari diabet kasalligiga qarshi ta'sir ko'rsatib, to'qimalarning insulinga sezgirlikni yaxshilaydi va qonda qand miqdorini kamaytiradi. Bundan tashqari, silimarinning antioksidant va yallig'lanishga qarshi xususiyatlari diabetning buyrakka xos asoratlarini rivojlanish xavfini kamaytiradi. Shularga qaramay qandli diabetning 2- turi uchun rastoropshani qo'llashni qat'iy tavsiya etilmagan. Ammo tadqiqotlar davom etmoqda. Xayvonlarda o'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, silimarin suyaklarning minerallashishini stimullaydi. Bu osteoporoz bilan og'rigan odamlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Xalq tabobatida rastoropsha choyi emizikli ayollarga ona suti ishlab chiqarishni ko'paytirishga yordam beradigan vosita sifatida tavsiya etiladi. Tasodifiy nazorat ostida o'tkazilgan tekshiruvlardan biri shuni ko'rsatdiki, 63 kun davomida kuniga 420 mg silimarin qabul qilgan yosh onalarda nazorat guruxidagi onalarga nisbatan 64% ko'proq sut ishlab chiqargan. Afsuski, ushbu tadqiqot yagona. Rastoropshaning samaradorligini aniq tasdiqlash uchun qo'shimcha dalillar kerak.

Xusnbuzarlar hosil bo'lishida yetakchi rollardan biri erkin radikallar tomonidan teri hujayralarining zararlanishi degan taxmin mavjud. Rastoropshaning kuchli antioksidant xususiyatlari borligi sababli,

nazariy jihatdan uni iste'mol qilish husnbuzarlarni yengillashtirishi mumkin. Nazariya amaliyot bilan tasdiqlangan. Masalan, bitta tadqiqot shuni ko'rsatdiki, 8 hafta davomida kuniga 210 mg silimarin qabul qilgan odamlarda husnbuzar 53% kamaygan. Rastoropshani kuniga 420 mg dan ko'p bo'lmagan xolda ichish xavfsizdir. Katta miqdordagi dozalari xali sinovdan o'tkazilmagan. Biroq, ba'zi odamlarda rastoropshaga nisbatan individual reaksiyalar kuzatilishi mumkin: Ular quyidagilar: qorinni dam bo'lishi, ko'ngil aynishi, ich ketishi yoki ich qotishi; terining qichishi; bosh og'rig'i Ba'zan undanda jiddiy asoratlar kuzatilishi mumkin. Shifokorlar quyidagi ikki toifadagi odamlarga rastoropshani qabul qilmaslikni tavsiya etadi: • Kompozitlar oilasining istalgan o'simliklariga allergiya mavjud insonlarga (masalan, romashka, marigold, xrizantema). Bunday odamlarda rastoropsha anafilaktik shokgacha sabab bo'lishi mumkin. Endometrioz, bachadon miomasi, ko'krak bezi, bachadon yoki tuxumdon saratoniga chalingan ayollar. Rastoropsha ta'sirida estrogen miqdori ko'payadi, bu kasallikning rivojlanishini tezlashtirishi mumkin degan taxminlar mavjud. Qandli diabet bilan kasallangan odamlar ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Rastoropsha qondagi shakar darajasini keskin pasaytirishi va gipoglikemiyaga olib kelishi mumkin insonda yuqorida ko'rsatilgan nojo'ya ta'sirlar kuzatilmagan bo'lsa va sizning shifokoringiz bunga qarshi bo'lmasa. Rastoropsha urug'ini tabletkalar yoki kapsulalar, suyuq ekstrakt, quritilgan va yanchilgan kukun shaklida sotib olishingiz mumkin. Har bir qadoqlash turi o'ziga xos silimarin miqdoriga ega, u odatda paketda ko'rsatiladi. Tuzalish effektini olish uchun kuniga o'rtacha 200-400 mg miqdorida silimarin ichish kerak. Mavjud klinik tadqiqotlarning ko'pchiligida aynan shu dozalar ko'rsatib o'tilgan. Farmatsevtika ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun sut qushqo'nmasi Rossiyaning ekologik toza hududlarida (Shimoliy Kavkaz, Samara viloyati), Ukrainada, shuningdek, ba'zi Evropa mamlakatlarida (Germaniya, Bolgariya, Vengriya va boshqalar) etishtiriladi. Rossiyada va xorijda etishtirilgan sut qushqo'nmasi pazandachilikda, qandolatchilik va non sanoatida,

alkogolli va alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarishda turli maqsadlarda qo'llaniladi. Sut qushqo'nmasining urug'laridan olingan yog' ko'pincha dietali va diabetik ovqatlanishning ratsionida (salat choyshablari, soslar va marinadlarning bir qismi sifatida) ishlatiladi. Sut qushqo'nmas urug'larining tarkibi va dorivor xususiyatlarining o'ziga xosligi ularda silymarin - kuchli tabiiy antioksidantlar-flavolignanlar (silybin, silychristin, silydianin va boshqalar) majmuasi mavjudligi bilan bog'liq. Sut qushqo'nmas urug'lari tarkibidagi silimarin ko'p qirrali gepatoprotektiv ta'sirga ega - u gepatotsitlar (jigar hujayralari) membranalarini mustahkamlaydi, ularni erkin radikallarning vayron qiluvchi hujumlaridan, alkogol va barcha turdagi zaharli moddalarning zararli ta'siridan himoya qiladi, metabolik jarayonlarni yaxshilaydi. jigar va shikastlangan gepatotsitlarning yangilanishiga yordam beradi (fosfolipidlar, strukturaviy va funktsional oqsillar sintezini rag'batlantirish tufayli), jigarning yog'li degeneratsiyasini oldini oladi, jigar, o't pufagi va o't yo'llarida yallig'lanish jarayonlarining rivojlanishini oldini oladi va to'xtatadi, normalizatsiya qiladi. safro hosil bo'lishi va safro sekretsiyasi jarayoni, jigarning detoksifikatsiya funksiyasini yaxshilaydi. Sut qushqo'nmas urug'lari, shuningdek, jarohatni davolovchi va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega, terining holatini yaxshilaydigan va immunitet tizimini mustahkamlaydigan "yoshlik vitamini" E ning yuqori miqdori bilan ajralib turadi. Jinsiy bezlarning normal ishlashi va to'liq reproduktiv funktsiya uchun zarur bo'lgan E vitamini embrion rivojlanish jarayonida muhim rol o'ynaydi, asab va mushak tizimlarining ishida faol ishtirok etadi, uning funktsional holatiga foydali ta'sir ko'rsatadi. ko'rish organlari va yurak-qon tomir tizimi, va qon shakarini tartibga soladi. Sut qushqo'nmas urug'larining terapevtik va profilaktik xususiyatlari. Turli kasalliklarni davolashda sut qushqo'nmasining urug'lari, uni va unidan foydalanish Sut qushqo'nmas urug'lari, shuningdek ulardan olingan yog', un va un muntazam foydalanish bilan immunostimulyatsiya qiluvchi, bakteritsid, yallig'lanishga qarshi, og'riq qoldiruvchi, spazmolitik, xoleretik, diuretik, yaralarni davolovchi va

antiallergik, radioprotektiv ta'sirga ega. Xalq tabobatida uzoq vaqtdan beri profilaktika maqsadida va kompleks davolashning bir qismi sifatida ishlatilgan: Sut qushqo'nmasi jigar kasalliklarini davolash va oldini olish uchun faol ishlatilishiga qo'shimcha ravishda, bu o'simlikning juda ko'p foydali xususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Bularga quyidagilar kiradi:

1. Qaynatma shaklida sut qushqo'nmasidan foydalanish kuchli erta toksikozli homilador ayollarning holatini engillashtirishi mumkin.
2. Agar yurak-qon tomir tizimining buzilishi bilan bog'liq kasalliklar tarixi mavjud bo'lsa, unda qon tomirlari va yurak xurujlarining oldini olish uchun ushbu o'simlikni kurslarda iste'mol qilish kerak.

3. Sut qushqo'nmasidan dorivor o'simlik sifatida foydalanish diabet, varikoz tomirlari, semizlik, orttirilgan immunitet tanqisligi, sariqlik, jigar sirrozi uchun ham mos keladi.
4. Yaqinda kimyoterapiya, radiatsiya terapiyasidan o'tgan yoki radioaktiv nurlanishga duchor bo'lganlar uchun sut qushqo'nmasidan qaynatma yoki damlamani ichish tavsiya etiladi

Qushqo'nmas urug'lari tarkibidagi vitaminlar, minerallar va biologik faol moddalar majmuasi (shu jumladan E vitamini, Omega-6 va Omega-9 kislotalari, magniy, rux marganets, flavonoidlar va flavolignanlar) qon bosimini normallashtirishga yordam beradi, elastiklik va elastiklikni oshiradi. qon tomirlari devorlarining mustahkamligi, yurak-qon tomir tizimida yallig'lanish jarayonlarining rivojlanishini to'xtatadi, qondagi past zichlikdagi lipoproteinlar miqdorini kamaytirishga yordam beradi (qon tomirlari devorlarida aterosklerotik blyashka hosil bo'lishini qo'zg'atadi) va shu bilan birga vaqt qondagi yuqori zichlikdagi lipoproteinlar darajasini oshiradi (qon tomirlarining devorlarini xolesterin konlaridan tozalaydigan moddalar) . Shuning uchun sut qushqo'nmas urug'lari va ulardan olingan mahsulotlar (sut qushqo'nmas go'shti, yog 'va un) ateroskleroz, varikoz tomirlari, koroner yurak kasalligi, arterial gipertenziya, yallig'lanishning oldini olish va kompleks davolashning bir qismi sifatida

muntazam ravishda ovqatlanish uchun foydalidir. yurak va qon tomirlari kasalliklari (vaskulit, miokardit, perikardit, endokardit va boshqalar). Ratsioningizga turli xil sut qushqo'nmas urug'i mahsulotlarini kiritish yurak xuruji va qon tomirlarining oldini olishning ajoyib usuli hisoblanadi.

Taloq va qalqonsimon bez kasalliklari

Anemiya (sut qushqo'nmasining urug'larida E va B guruhi vitaminlari, flavonoidlar va flavonolignanlar, marganets, temir, rux, xrom, mis - gemoglobin sintezida muhim rol o'ynaydigan moddalar - kislorodni barcha to'qimalarga etkazib beradigan qizil qon hujayralari oqsili mavjud. va inson tanasining organlari).Terining kasalliklari va travmatik shikastlanishlari, proktologik kasalliklar. Antibakterial, yallig'lanishga qarshi, allergiyaga qarshi va yaralarni davolovchi xususiyatlarga ega bo'lgan sut qushqo'nmas moyi, shuningdek, sut qushqo'nmas urug'iga asoslangan damlamalar, infuziyalar yoki damlamalar gemorroy, proktit, akne, ürtikerni davolashda sezilarli foyda keltirishi mumkin. , giperkeratoz, neyrodermatit, ekzema, liken, psoriaz, vitiligo, trofik yaralar, kuyishlar, qiyin tuzaladigan yaralar va teridagi yaralar (turli dermatologik va proktologik kasalliklarni davolashda sut qushqo'nmas moyi va urug'laridan qanday foydalanish haqida ko'proq ma'lumot olish uchun) kasalliklar uchun "Sut qushqo'nmas moyiga asoslangan shifobaxsh retseptlar" va sut qushqo'nmas urug'idan foydalanish uchun tibbiy retseptlar bo'limlariga qarang). Pastki nafas yo'llarining kasalliklari (bronxial astma, bronxit, pnevmoniya), ba'zi LOR kasalliklari (tonzillit, faringit, laringit), tish va og'iz bo'shlig'i kasalliklari (stomatit, gingivit, periodontal kasallik, periodontit va boshqalar). Og'iz bo'shlig'i va tomoq kasalliklarini, shuningdek, tish og'rig'i bilan kechadigan tish kasalliklarini davolashda, sut qushqo'nmas urug'ining qaynatmalari va infuziyalari bilan chayish va sut qushqo'nmas moyi bilan qo'llash juda foydali. O'z navbatida, sut qushqo'nmas urug'ini tashqi foydalanishning bu usullari kundalik ratsionga ovqat yoki sut qushqo'nmas unini kiritish bilan birgalikda eng samarali

hisoblanadi. Ko'rish organlarining kasalliklari (sut qushqo'nmas urug'lari ko'rish apparatining to'liq ishlashi uchun zarur bo'lgan moddalarni o'z ichiga oladi - karotenoidlar, E, D vitaminlari va B guruhi, magniy, marganets, sink, selen, xrom, mis va boshqalar. Genitouriya tizimining kasalliklari. Diuretik, bakteritsid va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega bo'lgan sut qushqo'nmas urug'lari uzoq vaqtdan beri xalq tabobatida prostatit, uretrit, sistit, buyrak va siydik pufagi kasalliklarini davolash uchun ishlatilgan.

Qo'shma kasalliklar (artikulyar revmatizm, osteoxondroz, artrit, artroz, podagra va boshqalar), periferik asab tizimining tegishli kasalliklari (pleksit, siyatik, nevrit, nevralgiya) va ochiq yoriqlarni kompleks davolashning bir qismi sifatida. Sut qushqo'nmas urug'lari tarkibidagi flavonoidlar, flavonolignanlar, sink va marganets murakkab kombinatsiyada bo'g'imdagi og'riq va yallig'lanishni bartaraf etishga yordam beradi. Sut qushqo'nmas urug'larining bir qismi bo'lgan sink, mis, karotinoidlar va E vitamini kollagenning tabiiy ishlab chiqarish jarayonini rag'batlantiradi - bo'g'im xaftaga, qo'shma sumka, bo'g'imning sinovial membranasi va bo'g'imning ligamentlarini qurish uchun zarur bo'lgan fibrillar oqsil. Sut qushqo'nmas urug'iga boy kaltsiy va marganets, singanlarda suyak to'qimalarining to'liq shakllanishi va tiklanishi uchun zarurdir (ochiq singan joy odatda sut qushqo'nmas moyi yoki sut qushqo'nmas urug'laridan qaynatmalar va infuziyalar bilan davolanadi).

Shuningdek, sut qushqo'nmas urug'ini, shuningdek ularga asoslangan mahsulotlarni (yog ', un yoki sut qushqo'nmas uni) muntazam ravishda iste'mol qilish sezilarli foyda keltiradi: Ortiqcha vaznga qarshi kurashda (ratsionga tolaga boy sut qushqo'nmas go'shti va uni yoki sut qushqo'nmas urug'idan olingan yog'ni kiritish jigar faoliyatini yaxshilashga, lipidlar almashinuvini normallashtirishga, organizmni shlaklar va toksinlardan tozalashga yordam beradi, bu esa o'z navbatida ortiqcha vaznli odamning tabiiy vazn yo'qotishiga) Qandli diabet bilan og'riqan bemorlar (sut qushqo'nmas urug'lari tarkibidagi tolalar qon glyukoza

darajasining tez o'sishini oldini oladi. Qushqo'nmas urug'lari tarkibidagi karotinoidlar, E, B1, B3 vitaminlari, kaliy, marganets, magniy, sink, xrom va selen muhim rol o'ynaydi. oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqarishni tartibga solishda katta ahamiyatga ega. Ayrim ginekologik kasalliklarni davolashda (bachadon bo'yni eroziyasi, kolpit, endoservitsit, vaginit va boshqalar)yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xoks, R.B., C.A. Andres va P.H. Dann. 1972. Sutni nazorat qilish uchun chiqarilgan urug'lik o'ti qushqo'nmas. Kaliforniya qishloq xo'jaligi, dekabr, 14-bet.
2. Knott, S. G. 1971. Chorvachilikda nitrit bilan zaharlanish. Kvinslend qishloq xo'jaligi jurnali, 97(9):485-489.
3. Lange, A.H., B.B.Fisher va J.MakKaskill. 1983. Sutli qushqo'nmas - Silybum MANANUM
4. (L.) Gaertn., qushqo'nmas oilasi. Growers begona o'tlarni aniqlash bo'yicha qo'llanma indeksida (WI-1 va WI-215 varaqlari), Kooperativ kengaytmasi, Kaliforniya universiteti, Berkeley, CA.
5. Meissner, R. va C. Mulder. 1974. Tadqiqot yozuvi, ko'ngilli Silybumning gerbitsid nazorati bug'doydagi marianum. Agrolantae 6:87-88.
6. Maykl, P. W. 1968. Silybum nazoratidagi ko'p yillik va yillik yaylov turlari marianum. Avstraliya Eksperimental qishloq xo'jaligi va chorvachilik jurnali, 8(30):101-105.
7. Yosh, J. A., R.A. Evans va R.B. Hawkes. 1978 Sut qushqo'nmasi (Silybum marianum) urug'lar unib chiqishi. Yovvoyi o'tlar haqidagi fan 26(4): 395-398.
8. Internet saytlari.

